

Pierwsze stwierdzenie *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera, Aculeata: Sphecidae) na Górnym Śląsku

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18708369>

ALEKSANDRA POŹNIAK^{1,2} , PATRYK DŁUGOSZ¹, KRZYSZTOF BLACHNICKI³

¹Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska, e-mail: aleksandra.pozniak0@gmail.com,
ORCID: 0009-0006-4724-6384; pdlugosz266@wp.pl

²Koło Naukowe Zoologów “Faunatycy”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska

³ul. Brynowska 57a/69, 40-007 Katowice, Polska, e-mail: owady@krzysiu.net

ABSTRACT. First record of *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera, Aculeata: Sphecidae) in Upper Silesia.

Between 2022 and 2025, numerous adult specimens of *Isodontia mexicana* were observed and collected for the first time in Upper Silesia at five locations: in Katowice, Gliwice, and Mysłowice. A brief overview of the species' expansion in Europe and Poland is presented. The floral preferences of the imago and the current distribution of *I. mexicana* in the region are discussed.

KEY WORDS: digger wasp, *Isodontia mexicana*, Poland, Upper Silesia, new records.

WSTĘP

Rodzaj *Isodontia* (PATTON, 1880), który skupia 62 gatunki, jest rozpowszechniony w Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji oraz w Oceanii (PULAWSKI 2021). Naturalnym obszarem występowania *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) są Stany Zjednoczone, Meksyk i Ameryka Środkowa. Dorosłe osobniki tych żądłówek odżywiają się nektarem i pyłkiem, podczas gdy larwy żywią się przedstawicielami Orthoptera. Gniazda zakłada głównie wewnątrz pustych w środku gałęzi, łodyg roślin, a także między kamieniami i w otworach wykorzystywanych uprzednio przez samotnicze pszczoły. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest wykorzystywanie pędów traw do zamykania otworów gniazd, co wyróżnia je np. spośród innych grzebaczowatych spotykanych w Polsce (O'NEILL & O'NEILL 2003, ĆETKOVIĆ 2012).

Ten ciepłolubny gatunek został po raz pierwszy odnotowany w Europie w latach 60. XX wieku we Francji (KELNER-PILLAUT 1962, HAMON 1988), gdzie prawdopodobnie dostał się w efekcie przypadkowej introdukcji. Inne państwa, w których wykryto jego występowanie, obejmują Włochy, Hiszpanię, Szwajcarię, Słowenię, Chorwację, Niemcy, Węgry, Austrię, Belgię, Iran, Serbię, Ukrainę, Czechy, Słowację, Holandię, Wielką Brytanię, Grecję, Rosję, Bułgarię i Rumunię (SEMEL-BAUER 2015, NOTTON 2016, AMOLIN *et al.* 2018, POPA & POPESCU 2018, PULAWSKI 2021). W Polsce pierwsza obserwacja miała miejsce w 2018 roku w okolicach Krakowa (OLSZEWSKI *et al.* 2021). Kolejna zanotowana została w 2020 roku we Wrocławiu (ŻURAWLEW & BUTRYM 2021). Pierwsze stwierdzenie na obszarze środkowej Polski miało miejsce w 2023 roku na Nizinie Mazowieckiej w Nowej Iwicznej i później w Wieruszowie i Warszawie (PAWLAK 2024, ŚICZEK 2024, TATUR-DYTKOWSKI 2025).

MATERIAŁ I METODY

Obserwacje prowadzono w latach 2022-2024 w Katowicach, na dwóch stanowiskach znajdujących się w odległości około 3 km od siebie. Pierwsze stanowisko znajduje się w centrum miasta, na terenie skweru przy ul. Jagiellońskiej 28 (Ryc. 1, 2). Teren stanowi ogród edukacyjny, prowadzony przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego. Rośnie tam kilkadziesiąt gatunków roślin, zarówno obcych, jak i rodzimych. W bezpośredniej okolicy stanowiska znajduje się zabudowa miejska (uniwersytet, osiedla, budynki użyteczności publicznej) oraz rozsiane kępy zieleni miejskiej. Na stanowisku tym prowadzono odłowy w czerwcu i lipcu 2022 roku oraz końcem czerwca 2024 roku. Drugim stanowiskiem jest płot porośnięty bluszczem pospolitym (*Hedera helix* L.), położony we wschodniej części dzielnicy Brynów, przy ul. Modrzejewskiej 1, około 2,5 km w linii prostej od centrum Katowic (Ryc. 3). Wokół stanowiska znajdują się liczne ogrody, położone na prywatnych działkach. Na tym stanowisku obserwacje prowadzono na początku września 2023 roku.

Ryc. 1. *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867), Katowice, ogród edukacyjny przy ulicy Jagiellońskiej 28, 26 VI 2024 (fot. A. Poźniak).

Fig. 1. *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867), Katowice, educational garden near Jagiellońska 28 Street, 26 VI 2024 (photo A. Poźniak).

Gatunek został również wykazany w 2025 roku na terenie Gliwic, na stanowisku leżącym przy ul. Portowej, na obszarze o niskiej zabudowie z licznymi ogrodami graniczącymi z terenami otwartymi oraz na 2 stanowiskach w Mysłowicach. Pierwszą z lokalizacji był ogród przy bloku, w którego okolicy znajdują się liczne, prywatne ogrody, zaś drugą był nasyp kolejowy położony między terenami zalesionymi, w okolicy którego znajdują się ogrody działkowe. We wszystkich przypadkach odłowy zostały przeprowadzone w lipcu. przy pomocy siatki lub czerpaka entomologicznego.

Okazy z Katowic są w posiadaniu autorów, okazy z Gliwic i Mysłowic przechowywane są w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Ryc. 2. Ogród edukacyjny przy ul. Jagiellońskiej 28 w Katowicach (fot. A. Poźniak).

Fig. 2. Educational garden near Jagiellońska 28 Street in Katowice (photo A. Poźniak).

WYNIKI

W niniejszej publikacji po raz pierwszy stwierdzono występowanie *Isodontia mexicana* na terenie Górnego Śląska. Badania prowadzono w latach 2022-2025. W wyniku prac terenowych zebrano łącznie 13 osobników w 4 z 5 badanych lokalizacji:

– Katowice, ul. Jagiellońska 28 [CA56] 1♂, 9.06.2022 i 1♂, 28.07.2022, ogród edukacyjny, na fenkule włoskim *Foeniculum vulgare* MILL., leg. P. Długosz, det. A. Poźniak, ogród edukacyjny, na fenkule włoskim *Foeniculum vulgare*, leg. P. Długosz, det. A. Poźniak, 5♂♂, 26.06.2024, ogród edukacyjny, na winniku zmiennym *Ampelopsis glandulosa* (WALL.) MOMIY., leg., det. et coll. A. Poźniak.

– Katowice, ul. Modrzejewskiej 1 [CA56], obserwacja kilku imago, 3-5.09.2023, płot przy ulicy, na bluszczu pospolitym *Hedera helix*, det. et coll. K. Blachnicki.

– Gliwice, ul Portowa [CA37], 2♀♀, 2♂♂, 6.07.2025, przydomowy ogród, na mikołajku *Eryngium* sp., leg. K. Chrul, det. W. Żyła.

– Mysłowice Ćmok [CA66], 1♀, 3.07.2025, ogród przy bloku, na mikołajku *Eryngium* sp., leg. A. Larysz, det. W. Żyła, 1♀, 23.07.2025, nasyp kolejowy, na starcu jakubku *Jacobaea vulgaris* GAERTN., leg. A. Larysz, det. W. Żyła.

Ryc. 3. *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867), Katowice, płot przy ulicy Modrzejewskiej 1, 3 IX 2023 (fot. K. Blachnicki).

Fig. 3. *Isodontia mexicana* (de SAUSSURE, 1867), Katowice, hedge near Modrzejewskiej 1 Street, 3 IX 2023 (photo K. Blachnicki).

DYSKUSJA

W trakcie badań *Isodontia mexicana* była zawsze obserwowana na kwiatkach. Odwiedzane rośliny należą do rodzin: selerowate Apiaceae LINDL., araliowate Araliaceae JUSS., astrowate Asteraceae DUM. oraz winoroślowate Vitaceae JUSS.. Zaobserwowane były na kwiatkach zielonkawych (winnik zmienny), biało-zielonych do żółto-zielonych (bluszcz pospolity), żółtych (fenkuł włoski oraz starzec jakubek) i niebieskich (mikołajek). Preferencje dotyczące rodzin roślin wybieranych przez gatunek pokrywają się z danymi pochodzącymi z Niemiec – najchętniej wybierane są rodziny selerowate oraz astrowate, reprezentowane na badanych stanowiskach odpowiednio przez fenkuła włoskiego i mikołajka oraz starca jakubka (VON ADELMANNSFELDEN & FORNOFF 2025). Kolory kwiatów gatunków roślin odwiedzanych przez imago również są w dużej mierze tożsame z preferencjami gatunku – dominują kwiaty w spektrum od zielonkawego, przez zielono-biały do żółtego, co koreluje z najchętniej wybieranymi przez *I. mexicana* kwiatami białym, żółtymi oraz pokrewnymi (PERNAT 2024). Najliczniejsze obserwacje pochodzą z lipca, co pokrywa się z apogeum pojawu gatunku (VON ADELMANNSFELDEN & FORNOFF 2025).

Isodontia mexicana została wykazana na terenie Konurbacji Górnośląskiej łącznie w 5 lokalizacjach, jednak o zróżnicowanej strukturze roślinnej. W przypadku Mysłowic, Gliwic oraz lokalizacji przy ul. Modrzejewskiej 1 w Katowicach stanowiska są zlokalizowane w otoczeniu licznych ogrodów, niskiej zabudowy lub wprost terenów zielonych, co może sugerować łatwiejszy dostęp do pokarmu. W przypadku stanowiska

w centrum Katowic, przy ul. Jagiellońskiej 28, na terenie silnie zurbanizowanym, do dyspozycji pozostają jedynie niewielkie, rozproszone i silnie przekształcone plamy zieleni. Mimo to powtarzająca się obecność osobników sugeruje, że znalazły tu nie tylko pokarm, ale również miejsca do gniazdowania. Według badań prowadzonych w południowych Niemczech najczęściej łowionymi przez samice *I. mexicana* gatunkami prostoskrzydłych są *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763), *Meconema thalassinum* (DE GEER, 1773) i *M. meridionale* COSTA, 1860 (VON ADELMANNSELDEN & FORNOFF 2025). Badania w Niemczech były jednakże prowadzone na terenach słabiej zurbanizowanych, strukturalnie bardziej zbliżonych do tych stwierdzonych w Mysłowicach, niż te, które obserwujemy w centrum Katowic. Można jedynie przypuszczać, iż jako pokarm preferowane będą nadrzewki – *M. thalassinum* i *M. meridionale*, lecz aby to potwierdzić potrzebne będą dalsze badania.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Panom Adamowi Laryszowi, Kamilowi Chrulowi za udostępnienie danych do publikacji. Dziękujemy także Panu Waldemarowi Żyle za pomoc przy tworzeniu niniejszej pracy oraz Pani Teresie Nowak za udostępnienie terenu do prowadzenia badań.

PIŚMIENNICTWO

- AMOLIN A.V., MARTYNOV V.V., NIKULINA T.V. 2018. *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae), a new invasive species of digger wasps in the fauna of Donbass. *Euroasian Entomological Journal* 17(5): 337–339.
- ĆETKOVIĆ A., ČUBRILLOVIĆ B., PLEČAŠ M., POPOVIĆ A., SAVIĆ D., STANISAVLJEVIĆ L. 2012. First records of the invasive American wasp *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae) in Serbia. *Acta entomologica serbica* 17(1/2): 63–72.
- HAMON J., DELMAS R., MALDÈS J.M., TUSSAC M 1988. Quelques observations sur la distribution en France d'*Isodontia* (SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera, Sphecidae). *L'Entomologiste* (Paris) 44(2): 111–116.
- KELNER-PILLAUT S. 1962. Un *Sphex* américain introduit dans le Sud de la France, *Sphex* (*Isodontia*) *harrisi* FERNALD. *L'Entomologiste* 18: 102–110.
- NOTTON D.G. 2016. Grass-carrying wasp, *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE), genus and species new to Britain (Hymenoptera: Sphecidae). *British Journal of Entomology & Natural History* 29 (4): 241–245.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., LJUBOMIROV T. 2021. Current list of the Polish digger wasps (Hymenoptera: Spheciformes). *Spixiana* 44(1): 81–107.
- O'NEILL K.M., O'NEILL R.P. 2003. Sex allocation, nests, and prey in the grass-carrying wasp *Isodontia mexicana* (SAUSSURE) (Hymenoptera: Sphecidae). *Journal of the Kansas Entomological Society* 76(3): 447–54.
- PAWŁAK S. 2024. Nowe stanowisko *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) w Wieruszowie (województwo łódzkie). *Przegląd Przyrodniczy* 35(3): 80–83.
- PERNAT N., MEMEDEMIN D., AUGUST T., PREDÁ C., REYSERHOVE L., SCHIRMEL J., GROOM Q. 2024. Extracting secondary data from citizen science images reveals host flower preferences of the Mexican grass-carrying wasp *Isodontia mexicana* in its native and introduced ranges. *Ecology and Evolution* 14(6): e11537.
- POPA A.F., POPESCU I.E. 2018. First record in Romania of the genus *Isodontia* with *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae), p. 53. In: POPA L.O., ADAM C., CHIȘAMERA G., IORGU E., MURARIU D., POPA O.P. (Eds.), International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum – Book of abstracts. “Grigore Antipa” National Museum of Natural History, Bucharest, Romania.
- PULAWSKI W. 2021. Catalog of Specidae. *Isodontia*. Last updated 28 March 2021. https://researcharchive.calacademy.org/research/entomology/entomology_resources/hymenoptera/sphecidae/genera/Isodontia.pdf. [dostęp 5 maja 2021].
- SEMELBAUER M. 2015. American wasp *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae) in Slovakia. *Entomofauna Carpathica* 27(2): 10–11.

- SICZEK J. 2024. Pierwsze stwierdzenie *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) na Mazowszu. *Wiadomości entomologiczne* 43(online 1N): 1–2. DOI: 10.5281/zenodo.10477480.
- TATUR-DYTKOWSKI J. 2025. *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) w Warszawie. *Wiadomości entomologiczne* 44(online 3N): 7–8. DOI: 10.5281/zenodo.14716324.
- VON ADELMANNSFELDEN S., FORNOFF F. 2025. Prey and nesting preferences of the alien wasp *Isodontia mexicana* (Hymenoptera, Sphecidae) in southern Germany. *Journal of Hymenoptera Research* 98: 603–619.
- ŻURAWLEW P., BUTRYM D. 2021. Obserwacje *Isodontia mexicana* (DE SAUSSURE, 1867) (Hymenoptera: Sphecidae) na Dolnym Śląsku. *Wiadomości entomologiczne* 40(2): 5–6.

Accepted: 27 August 2025; published: 20 February 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>